

DOI:

*Археологічні музеї як симбіоз науки та мистецтва*

*Криворотенко А. О., магістр,*

*науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.*

*Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Є багато паралелей між археологією та архітектурою. Обидві дисципліни тісно пов'язані з людською діяльністю та матеріальною культурою, а також із тим, як розвивається суспільство. У той час як археологи фіксують артефакти, будівлі та ландшафти минулих століть, архітектори активно формують ці елементи, щоб утілити в собі сучасні цінності. Прагнучи задокументувати культурні зміни та сприяти розумінню, археологи поділяють бажання архітекторів краще зрозуміти людські відносини та зміни. Поєднуючи географію, антропологію та історію, обидві дисципліни досліджують, що робить нас тими, хто ми є зараз.

Відвідування музею археології для більшості людей зазвичай асоціюється з вивченням історії, науки про минуле та її матеріальних підтверджень. Архітектори у свою чергу створюють "оболонку" для зберігання важливої інформації про культури минулого, пов'язуючи її з наповненням метафорами, образами, почерком того самого часу. Навіть у сучасних проєктах археологічних музеїв архітектурні бюро сплітають в одне ціле науку історію та мистецтво, створюють суспільний об'єм, звертаючись до історії експозиції та сучасних технологій.

Alésia Museum and Archaeological Park від Bernard Tschumi Architects. Схеми складається з двох окремих, але пов'язаних між собою структур. Одна будівля – це музей, розташований на позиції галлів під час облоги на вершині пагорба над містом. Друга будівля є інтерпретаційним центром, розташованим на римській позиції в полях нижче. Музей побудований з каменів, схожих за зовнішнім виглядом на міські будівлі, але з сучасними технологіями, і частково втоплений у пагорб, щоб зверху виглядав як продовження ландшафту. Інтерпретаційний центр побудований з дерева, як і римські укріплення під час облоги. Дах будівлі являє собою сад, засаджений деревами та травою, що маскує присутність будівлі, якщо дивитися з міста зверху. Глибоке усвідомлення навколишнього ландшафту, пов'язаного з історичною битвою, є невід'ємною частиною досвіду відвідувачів. Ці стратегії максимальної присутності історичних подій та поваги до чутливого включення будівель у їхнє природне середовище відповідають амбіціям проєкту, одночасно відображаючи імператив скромності, якого вимагають археологи.

Narona Archaeological Museum від Radionica Architecture. На початку 1990-х років команда з Археологічного музею Спліта виявила залишки стародавнього храму Августа у Віді. Над руїнами храму був побудований археологічний музей. Інтер'єр музею визначається масштабом розкопаних

римських артефактів і статуй, а його зовнішній вигляд визначається масштабом храму й форуму, масштабом навколишніх звичайних будинків і зеленими масами оливкових гаїв і виноградників, що піднімаються вгору. Архітектор проявив неймовірну майстерність у своєму проектуванні, адже воно потребувало великої чутливості: археологічні розкопки продовжувалися паралельно з будівельними роботами на ділянці музею.

Ще один розумний винахід архітектора – сувора матеріальність музею. У конструкції використовується комбінація залізобетону та відкритої сталі; фасади облицьовані вузькими пластиковими панелями, розміщеними так, щоб розсіяне світло проникало всередину. Горизонтальні поверхні та пандуси вимощені кам'яними плитами неправильної форми, покладеними на цементний розчин, що є спільною рисою сучасного далматського будівництва. Гармонійна зустріч старого й нового відбулася тут на всіх рівнях – експозиціях, будівлі музею та околицях.

Покриття археологічних руїн абатства Святого Моріса від Savioz Fabrizzi Architectes. Абатство було побудовано майже 1500 років тому й розташовано біля скелі на ділянці дороги між Женевою та перевалом Сімплон. Це конкретне місце, ймовірно, було вибрано через його оборонну позицію, яку забезпечувала скеля. Проте запланована техніка виявилася невдалою через падіння уламків скелі з обриву на будівлю. Протягом усієї історії скельний зсув завдав кількох пошкоджень: у 1611 році величезний обвал спричинив руйнування абатства, 1942 року скеля зруйнувала хрестовий шпиль і портал-неф будівлі. Ці обвали відбувалися протягом усієї історії.

Архітекторами був розроблений спеціальний навіс над руїнами будівлі, метафорично та історично пов'язаний з історією місця. На укріпленій металевій сітці зверху над конструкцією укриття знаходиться 170 тонн каменів, які символізують постійну небезпеку. Дах надає інтер'єру спокійну й майже споглядальну атмосферу. Він побудований над фундаментом будівлі, щоб зберегти діалог між фасадами та обривом. «Кам'яний дах» служить світлофільтром і забезпечує рівномірне та регулярне освітлення. Архітектурна інженерія даху містить три королівські стовпи, які закріплені на скелі. Маса каменів, закладених на вершину конструкції, дозволяє поглинати пориви вітру.

Отже, на прикладах археологічних музеїв та конструкцій можна впевнитися в тому, наскільки архітекторам важливо підтримувати у своїх роботах симбіоз між мистецтвом форми й конструкції та наукову складову у вигляді історичної спадщини, ретельних розрахунків, які в майбутньому не нашкодять крихкій експозиції, а збережуть її для подальших поколінь. Працюючи з пам'ятками минулого, майстри обирають різні шляхи проектування: хтось працює з сучасними об'єктами,

підкреслюючи ними старовину археологічних експонатів, а інші пов'язують сенси наповнення музею з його зовнішнім виглядом, аби створити відчуття повного заглиблення в минуле місцевої культури.

У випадку проектування суспільних просторів на зразок археологічних музеїв наука та мистецтво взаємодіють між собою від самого початку будівництва й протягом усього існування будівлі, яка підтримує в собі найважливіші для суспільства функції від освіти до національного пізнання людини.